

NAVOIY INNOVATSIYALAR
UNIVERSITETI

MAQOLALAR TO'PLAMI

MILLIY ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYA

XXI ASRDA GLOBAL MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH: YASHIL IQTISODIYOT VA TEXNIK TARAQQIYOTNI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN FANLARARO ILMIIY IZLANISHLAR

SMART ACCESS

YO'NALISHLAR

- 1-sho'ba. Tabiiy va texnika fanlari asosida yashil texnologiyalarni rivojlantirish
- 2-sho'ba. Yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiya
- 3-sho'ba. Ijtimoiy-gumanitar fanlar va barqaror jamiyat
- 4-sho'ba. Filologiya va tillar o'qitishda global zamonaviy diskurs

O'TKAZILISH SANASI

20.04.2026 — 20.04.2026

CONFERENCE.NIUEDU.UZ

TASHKILY QO'MITA

TASHKILY QO'MITASI

Familiya, ismi, sharifi	Ilmiy darajasi, unvoni	Lavozimi
Mavlonov Jo'rabek Yorqulovich	siyosiy fanlari doktori, professor	Navoiy innovatsiyalar universiteti rektori
Xudoyorov Shuhrat Jumaqulovich	fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent	Navoiy innovatsiyalar universiteti "O'quv ishlari va ilmiy innovatsiyalar" bo'yicha prorektor
Shodiyev Ne'matjon Sa'dirovich	pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)	Navoiy innovatsiyalar universiteti "Ilmiy tadqiqot innovatsiyalar" bo'lim boshlig'i
Eshpo'latov Bobir Xudoyberdiyevich	fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktor (PhD)	Navoiy innovatsiyalar universiteti "Tabiiy va texnika fanlar" kafedrasini mudiri
Yorkulov Bezxod Abdugabbarovich	texnika fanlari bo'yicha falsafa doktor (PhD)	Navoiy innovatsiyalar universiteti "Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari" kafedrasini mudiri
Murodova Muqaddas Ikromovna	filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor (PhD)	Navoiy innovatsiyalar universiteti "Filologiya va tillarni o'qitish" kafedrasini mudiri
Daminov Nabijon Abdulimovich	tarix fanlari bo'yicha falsafa doktor (PhD)	Navoiy innovatsiyalar universiteti "Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasini mudiri
Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor (PhD)	Navoiy innovatsiyalar universiteti "Universitet kengashi kotibi"
Omonov Qavmiddin Karimovich	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)	Navoiy innovatsiyalar universiteti "Ilmiy tadqiqot va innovatsiyalar" bo'limi mutaxassisi
Abdug'aniyeva Gulira'no Alijon qizi	tarix fanlari bo'yicha falsafa doktor (PhD)	Navoiy innovatsiyalar universiteti "Ilmiy tadqiqot va innovatsiyalar" bo'limi mutaxassisi

TAHRIRIYAT

Familiya, ismi, sharifi	Ilmiy darajasi, unvoni	Lavozimi
Allayarov Ravshan Muzaffarovich	<i>texnika fanlari bo'yicha falsafa doktor (PhD)</i>	Navoiy innovatsiyalar universiteti "Tabiiy va texnika fanlar" kafedrasida dotsenti
Shomiyev G'olib O'ktamovich	<i>iqtisodiyot fanlari doktori</i>	Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari kafedrasida professori
G'ulomova Nargiza Sa'dullayevna	<i>filologiya fanlari doktori</i>	Filologiya va tillarni o'qitish kafedrasida professori
Boboyeva Firuza Azimjonovna	<i>psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori</i>	Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida dotsenti

KIRISH SO'ZI

**Mavlonov Jurabek
Yorqulovich**

REKTOR

**NAVOIY INNOVATSIYALAR
UNIVERSITETI REKTORI,
S.F.D, PROFESSOR**

Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, muhtaram ustozlar, qadri hamkasblar hamda aziz talabalar!

Hech kimga sir emaski, ko'z o'ngimizda kechayotgan zamonaviy turmush tarzi, yashash muhiti hamda erishilgan natijalar bir necha ming yillik tarixiy taraqqiyot jarayonida to'plangan amaliy tajribalarning yakuniy mahsuli hisoblanadi. Asrlar davomida inson o'zining intellektual salohiyati, tafakkuri va mehnati orqali muhim ilmiy-texnik kashfiyotlarni amalga oshirib, ularni keng miqyosda amaliyotga joriy etish natijasida ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikni ta'minlab kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2025-yil — "Atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot yili" deb e'lon qilinib, ekologik barqarorlik va iqtisodiy o'sishni uyg'unlashtirish strategiyasi ilgari surilishi ham ushbu masalaga hukumat tomonidan qaratilayotgan e'tibor hamda uning ahamiyatini ko'rsatadi.

Shiddat bilan modernizatsiyalashib va transformatsiyalanib borayotgan hozirgi davr sharoitida "yashil" iqtisodiyot modeliga o'tish strategik zarurat va muhim hayotiy ehtiyoj sifatida namoyon bo'lmoqda.

Anjuman qatnashchilariga samimiy minnatdorchiligimni bildiraman va konferensiyada faol ishtirok etib, o'z tajribalari bilan o'rtoqlashishlari, mazkur mavzuda olib borgan tadqiqotlari yuzasidan tegishli tavsiya hamda xulosalarini berishlarini umid qilaman.

MUNDARIJA

1-SHO'BA: 1-SHO'BA. TABIIY VA TEXNIKA FANLARI ASOSIDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Tojiyev Ilhom Ibraimovich, Pirimova Feruza Abubakirovna

CHIZIQLI ALGEBRA ASOSIDA IQTISODIY MODELLARNI QURISH USULLARI →

Xalilov SH.F., Mirzaqobilova L.N.

DINAMIK YUKLANISH OSTIDAGI ORTOTROPIK SILINDRIK QOBIQLARNING KUCHLANISH-DEFORMATSIYA HOLATINI TAHLILI →

Tojiyev Ilhom Ibraimovich, Haydarova E'zoza Sodiqjon qizi

IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA LIMITDAN FOYDALANISH →

Shodiyev Sadir Ne'matovich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich

MAHALLIY MATERIALLARDAN FOYDALANGAN HOLDA AVTOTRAKTOR SO'NDIRGICHLARI KOMPONENTLARINI ISHLAB CHIQUISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI →

Omonov Qavmiddin Karimovich, Eshpo'lotov Bobir Xudoyberdiyevich

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MUHANDISLIK GRAFIKASINI O'QITISHNING INNOVATSION METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH →

Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna

YASHIL IQTISODIYOTDA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARI VA MATEMATIK MODELLAR →

O'rinov Eldor Fazliddin o'g'li

YOMG'IRLATIB SUG'ORISHNING TEXNOLOGIK ISH JARAYONI VA MASHINANING MAVSUMIY SUG'ORISH ME'YORI →

Bo'riyeva Kamola Xikmatullo qizi

Определение оптимальных рабочих параметров экскаваторов с большим объёмом ковша при разработке горных пород: анализ сопротивления копанью, формы ковша и нагрузки на гидравлическую систему. →

Halimov Zohidjon Shavkat o'g'li, Axmadov Jonibek Otabek o'g'li

Совершенствование аэродинамических моделей управления воздушными потоками и энергоэффективных конструкций вентиляторов в вентиляционных системах горнодобывающих предприятий →

Ergashev Yoqubjon Hamro O'g'li, Axmadov Jonibek Otabek O'g'li

Технико-экономическая эффективность перевода электрических и газовых счётчиков в цифровую интегрированную систему и влияние на зелёную экономику →

Nurmatova Mohirabonu Lochinbek qizi, Idrisova Oksana Baktibayevna

CRISPR-Cas9: Революция в редактировании генов →

Qurbonov Oybek Muhammadqulovich

АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ →

1Abdullayev Y.B.

Анализ исследований по совершенствованию колково-планчатых барабанов в секциях очистки хлопка от мелких примесей →

Qudratova Sevinch, Ibodullayeva Sabina, Nazarov Ilg'orbek

БИОРЕМЕДИАЦИЯ: ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ И ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ МИКРООРГАНИЗМОВ →

Rashidova Zulayho Dilshod qizi, Nurulloyeva Muattar Mustafo qizi

Возможности переработки биопластиков и проблемы их смешивания с традиционными пластиками. →

Норов Д.Ш., Мусурмонов Ш.У.

ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКИХ МНОГОЯРУСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ОТВАЛОВ В УСЛОВИЯХ КАРЬЕРА МУРУНТАУ →

Toshpo'latov Og'abek Jaloliddin o'g'li

Глобальное воздействие пластиковых отходов и устойчивые решения →

Amonov Muhsin Erkinovich, Iskandarov I.I

Значение математики в информатике и использовании искусственного интеллекта →

Турдиев Умиджон Камолиддинович

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ →

Муфтуллаева Марзия Бегдуллаевна

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОМОДИФИКАЦИИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА БЕНТОНИТОВ ПРИАРАЛЬЯ →

Dustova Mehriniso Parmanovna, Sunatilloev Umrbek Axrorokul o'g'li, Tuxtamurodov Behruzjon Bekmurodovich

Искусственный интеллект и его роль в деятельности человечества →

To'ychiyeva Dilnoza Ilhom qizi

→

Исследование методов определения размеров карьеров для рудных тел различной мощности

Muxammadjonov Alijon Olimjonovich

МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕЛЁНЫМ ТРАНСПОРТОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

→

Qavmiddin Omonov_Karimovich

Методика обучения статической и геометрической гармонизации тектонических конструкций

→

To'uchiyeva Dilnoza Ilhom qizi, Saidova Marjona Ilhom qizi

Оптимизация буровзрывных работ в карьерах для управления гранулометрическим составом горной массы

→

Musurmonov Mexrididdin Ulug'bek o'g'li

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНАЛОГИЧНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ СИММЕТРИИ И ЗАКОНАМ СОХРАНЕНИЯ

→

Cho'lijev E.A.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМБИНАТОРИКИ К НЕКОТОРЫМ РЕАЛЬНЫМ ЗАДАЧАМ

→

Aytхоjayeва Gulnisa Ilyas qizi

Подземная разработка рудных тел Зармитанского золоторудного месторождения с учетом потерь и разубоживания в зоне тектонических напряжений

→

Dustova Mehriniso Parmanovna, Sunatillojev Umrbek Axrorkul o'g'li, Tuxtamurodov Behruzjon Bekmurodovich, Kubayeva Dinora Izzatulla qizi

Применение технологии искусственного интеллекта в контрольно-измерительных приборах

→

Murodullayeva Marjona Rustam qizi, Mamarajabova Nigora Abdusaid qizi

Проблемы формирования экологического мышления студентов на основе изучения концепции устойчивого развития

→

Zoirova L.X.

РОЛЬ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

→

Musurmonov Shaxzod

Решение задачи о крутильных колебаниях трехслойной вязкоупругой конической оболочки

→

Qurbonov Oybek Muhammadqulovich

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ПОГРУЖНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

→

Зарифов Ш.А.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ВЫСОКИХ МНОГОЯРУСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ОТВАЛОВ В ГЛУБОКИХ КАРЬЕРАХ

→

Илясов А.С., Рахимов Х.М., Бабаяров С.А.

ТОКСИКАНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ АНАЛЬНОГО КАНАЛА, И МЕТОДЫ ИХ ОТЧИСТКИ

→

Ergashev Yoqubjon Hamro o'g'li, Halimov Zohidjon Shavkat o'g'li

Технология защиты воздушных линий электропередачи от птиц на основе изоляторов с диэлектрическим покрытием и ультразвуковых отпугивающих устройств

→

Yunusov J.F., Otajonov B.O., Raximov A.V.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

→

Karimova L.S.

Эколого-экономические аспекты устойчивого развития нашей страны

→

Dustova Mehriniso Parmanovna, Yarashov Shohruh, Sanaqulov Davlat Muhammadovich, Kubayeva Dinora Izzatulla Qizi, Sunnatillojev Umrbek

SUYUQLIK MUHITIDAGI MATERIALLARNI ARALASHTIRGICHNING KINEMATIKASI

→

2-SHO'BA: 2-SHO'BA. YASHIL IQTISODIYOT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

Гапеева Ольга Николаевна, Рашидов Мэлс Каримович

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

→

Yorkulov Behzod Abdugabbarovich, Shomurodov Abbos Tulkinovich

ATMOSFERA IFLOSLANISHINI MONITORING QILISHDA IoT TEXNOLOGIYALARI VA MASHINAVIY O'RGANISH USULLARIDAN FOYDALANISH

→

Ochilova Dilnoza Ismoil qizi

NAVOIY VILOYATI IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYASI VA INVESTITSION RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

→

Baqoyev Husan Nuriddinovich, Raxmonova Nilufar Sattorovna

NAVOIY VILOYATI SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINING UMUMIQTISODIY TAHLILI VA "YASHIL" IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

→

Xudoyorov Shuhrat Jumaqulovich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich

O'ZBEKISTON SHAROITIDA QUYOSH–AKKUMULYATOR–VODOROD ENERGETIK TIZIMLARINI IOT VA EDGE-COMPUTING ASOSIDA REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARISHNING INNOVATSION MODEL	→
Farmanov Sardorbek Utkir o'g'li TA'LIMG'A "YASHIL" IQTISODIYOT TAMOYILLARINI INTEGRATSIYA QILISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING TUTGAN O'RNI	→
Karimov Islom G'ulom o'g'li HUDUDIIY SANOAT SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHDA INVESTITSIYALARNING O'RNI	→
Karimov Islom G'ulom o'g'li MINTAQADA YENGIL SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIIY TASHKILIIY-IQTISODIIY MEXANIZMLARI	→
Karimov Islom G'ulom o'g'li NAVOIIY VILOYATIDA YENGIL SANOATNING HUDUDIIY RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI VA ISTIQBOLLARI	→
Karimov Islom G'ulom o'g'li XORIIYIY TAJRIBA ASOSIDA YENGIL SANOATNI HUDUDIIY RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	→
Shomiev Golib Uktamovich Human capital and economic growth in Uzbekistan: correlation and regression approach	→
Rahmonov I.G'. TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA INSON KAPITALINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	→
Ruziyev Anvar Saparboyevich Анализ демографического состояния субъектов малого бизнеса Навоийской области	→
Baqoyev Husan Nuriddinovich Демографический анализ субъектов малого бизнеса в Навоийской области	→
Baqoyev Husan Nuriddinovich, Hayotova E'tibor Ilyosovna Динамика развития промышленности Навоийской области на основе занятости и инвестиционных потоков	→
Шарифжанова Гульчехра ЗЕЛЕНАЯ ИПОТЕКА И ЭНЕРГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ	→
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna Задачи оптимизации и математические модели в зелёной экономике	→
Raxmatova Shaxnoza Rustamovna Зарубежный опыт применения цифрового маркетинга в коммерческих банках.	→
Raimov Fayzullo Ibodullo o'g'li ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА ОСНОВЕ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА	→
Haydarova E'zoza Sodiqjon qizi ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЕЛА ПРИ РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	→
Usmanova Sevinch Uktam qizi Инновационные цифровые решения для «зеленой» экономики: международный опыт и национальная практика.	→
Kubayeva i Dinora Izzatulla qiz Интеграция будущего компьютерных сетей и искусственного интеллекта	→
Pirimova Feruza Abubakirovna Методы построения экономических моделей на основе линейной алгебры	→
Rakhmonova Nilufar Sattorovna, Baqoyev Husan Nuriddinovich ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	→
Hamroyev Bahodir Baxtiyorovich ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ	→
Гафурова Дилобар Караматовна СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	→
Ochilova Dilnoza Ismoil qizi Тенденции диверсификации экономики и инвестиционного развития Навоийской области	→
Urakov Tuxtamurat Muxiddinovich Теоретические и практические механизмы финансирования экономики через фондовый рынок Узбекистана.	→
AKRAMXODJAYEV Bori Toxtaxodjayeich Туризм и перспективы использования искусственного интеллекта в контексте цифровой трансформации	→

Savrieva Madina Hakimovna

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ НАВАЙСКОГО РЕГИОНА)

→

3-SHO'BA: 3-SHO'BA. IJTIMOY-GUMANITAR FANLAR VA BARQAROR JAMIYAT**Sadriiddinova Dilobar Husniddin kizi**

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ АЭРОБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН НА ОСНОВЕ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

→

Pardayev Alisher Hamzayevich

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

→

Nuriddinova Zulayxo Abduvohid qizi

FANLARARO INTEGRATSIYA ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

→

Abdullayeva Zahira Bahodirovna

FUQAROLIK JAMIYATNING MAFKURAVIY ASOSLARINI YARATISH VA RIVOJLANTIRISH QONUNIYATLARI.

→

Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi

IJODIY KOMPETENSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-PEDAGOGIK TAHLILI VA UNING KASBIY TA'LIMDAGI O'RNI

→

Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi

INTEGRATIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

→

Egamberdiyeva Zulhumor Galamidinovna

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI RAHBARLARINING BOSHQARUV KOMPETENSIYASI: NAZARIYA, AMALIYOT VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

→

Sadriiddinova Dilobar Husniddin qizi

MILLIY MUSIQA VA MADANIY QADRIYATLARNI UYG'UNLASHTIRISH ASOSIDA AYOLLAR UCHUN SAMARALI AEROBIKA SOG'LOMLASHTIRISH MASHG'ULOTLARI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

→

Abdug'aniyeva Gulira'no Alijon qizi

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARIDA HARBIIY XOTIN-QIZLARNING O'RNI

→

Bo'riyev Ibrohim Salohiddin o'g'li, Bekboyeva Marjona Nozimjon qizi

TURKISTONDA TA'LIM TIZIMINING DASTLABKI SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA UNING TARIXIY ILDIZLARI

→

Ismoilova M.E.

YOSHLAR O'RTASIDA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISH MEKANIZMLARI

→

Boboxolova Shahnoza Akrom qizi

Yoshlar orasida raqamli jinoyatchilik xulq-atvorining shakllanishi

→

Бобоев Феруз

МУЛЛА АБДУРОЗИҚ ҚЎРБОШИНИНГ ҲАРБИЙ ФАОЛИЯТИ

→

Shopulatova Nasiba Umirovna

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING BILIM OLISH MUSTAQILLIGI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

→

Абдугаббаров Асилбек Бехзод угли

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ПЛАВАНИИ

→

Mansurova Maftuna Komiljn qizi

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA LIDERLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA – SINOV ISHLARINI TASHKIL QILISH METODIKASI

→

Xolmirzayev Furkat Golibovich

«Важность системного подхода к организации мониторинга в школах (на примере программы PISA)

→

Ne'matov Laziz Hikmatillo og'li

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА В АНГЛИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

→

BARATOV Mirodiljon Xomudjonovich

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

→

Sattarova Saodat Akmalovna

Бухарское ханство: церемония возведения хана на престол (на примере произведения «Тухфат ул-ханий»)

→

Primova Zulayho Farhod qizi

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

→

Korayeva Latifa Zarifovna

ВЛИЯНИЕ МОТИВА И МОТИВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

→

Abdullayev J.I.

Влияние анклавов и эксклавов в Центральной Азии на дипломатические отношения стран региона.	→
Qahharova Malika Lutfullo qizi Влияние социальных сетей на национальную идентичность подростков	→
Nabijon Daminov Глобализация сфер науки и образования и ее связь со сферами общественной жизни	→
Rahmatova Nasiba ЗЕЛЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА В УРБАНИЗАЦИИ: ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ	→
Utkirov Nusrat Kamilovich ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ	→
Gulnoza Sapayeva КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА	→
Jurayeva Nargiza Baxshullayevna МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН – 2030» (НА ПРИМЕРЕ НАВАЙСКОГО РЕГИОНА)	→
Tony Ismoilov Механизмы профилактики преступности среди молодежи	→
Сувонова Лобархон Ислом кизи Научные подходы к организации педагогического дизайна в условиях цифровизации	→
Umurzaqova Umida Nosirjonovna Научный анализ деятельности международных экологических организаций в условиях устойчивого развития	→
Boboyeva Feruza Azimjonovna ПОДРОСТКОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И ЗЕЛеной ЭКОНОМИКИ	→
Sadilloeva Lola Sirojovna, Axmedova Nodira Kadirovna, Toshpo'latova Sabina Sunnat qizi, Rajabboyeva Shahlo To'Iqinovna Педагогическая эффективность использования трёхмерных (3D) учебных средств и инновационных технологий при преподавании биологии и анатомии	→
To'rayeva Jasmina Ulug'bek qizi Педагогические подходы к развитию зеленых зон и их социальное значение.	→
Ne'matjon Sadirovich Shodiyev Преимущества использования глобальной сетевой системы при преподавании биологии	→
Ro'ziyeva Nafosat Abdumumin qizi Психологические механизмы формирования моральных ценностей у учащихся на основе мотивации и рефлексии.	→
Narmuradova Rayhon Uktamovna РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ В СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ	→
Axmedov Soxib Saimovich РОЛЬ НАСЛЕДИЯ ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ	→
Tajiyeva Umida Rajabbayevna РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	→
Sanobar Negmatova РОЛЬ ПОДХОДОВ STEAM В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	→
Rahimova Dilso'z Роль и перспективы развития искусственного интеллекта в современной системе образования.	→
MIRJONOVA Kamola O'ktam qizi Роль средств массовой информации и социальных сетей в обеспечении религиозной толерантности	→
Ochilov Baxtiyor Shuhrat o'g'li Социально-философская интерпретация научного наследия Ибн Халдуна и его место в мировой науке	→
Nasiba Sobirovna Rahmatova Стратегическая модель «Зелёное пространство» для развития волевых качеств в поведении и межличностных отношениях.	→
Turobova Ziyoda Shuhrat qizi ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ	→

Sadilloeva Lola Sirojovna, Urazaliyeva Madina Anvarjon qizi, Kadirova Maftuna Sabirovna, Umrzoqova Sabina Xamroqul qizi

Теоретические и методические основы развития экологической культуры в биологическом образовании →

Izzatilloeva Sabina Ilhom qizi

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ →

Rahmatova Nasiba

Экологический подход к формированию поведения молодежи, основанный на концепции «Зеленой зоны». →

Ergashev Alijon Boxodirovich

MILLIY O'ZLIKNI ANGLASH FENOMENINING MOHIYATI, XUSUSIYATLARI, SHAKLLANISH OMILLARI VA IJTIMOYIY AHAMIYATI →

4-SHO'BA: 4-SHO'BA. FILOLOGIYA VA TILLAR O'QITISHDA GLOBAL ZAMONAVIY DISKURS

Mamatova Maftuna

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АВТОРСКОГО КОРПУСА ALISHER NAVOIY ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ РУБАИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КУЛЛИЯТА «ХАЗОЙИН УЛ-МАОНИЙ» →

Hasanova Laziza

ПРИСУТСТВИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТЕКСТЕ →

Hasanova Laziza Safarovna

"IYMON" KONSEPTINING INSON TIMSOLIDA IFODALANISHI →

G'ulomova Nargiza Sa'dullayevna, Hasanova Laziza Safarovna

BADIY MATNDA PRAGMATIK KONSEPTNING VOQELANISHI →

Ziyodullayeva Nargiza Ixtiyorovna

Ingliz va o'zbek tillarida affiks va kompozitsion usulda yasalgan individual yasalmalar →

Uskanov Kaxramon Xalikulovich

G'afur G'ulom asarlarida xalq maqollari va iboralarning qo'llanishi →

Maxamova E'zoza Ravshan qizi

THE PROBLEM OF SEMANTIC DESCRIPTION OF ARCHAIC WORDS IN THE CORPS OF ALISHER NAVOIY'S AUTHORITY →

Botirov Shahzodjon Pirmamat o'g'li

АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ В ДИВАНЕ "БАДОЙЕ УЛ-ВАСАТ" ДЛЯ АВТОРСКОГО КОРПУСА АЛИШЕРА НАВОИ →

Botirova Nilufar

ИЗУЧЕНИЕ ПРАГМАТИКИ НА ОСНОВЕ ПОЭМЫ АЛИШЕРА НАВОИ «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН» →

Ziyodullayeva Nargiza Ixtiyorovna

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЕ АФФИКСАЛЬНЫМИ И КОМПОЗИЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ →

Gulhayo Sharipova

ИССЛЕДОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОСТИ →

Abdullayeva Vazira Quronovna

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗ В "КУТАДГУ БИЛИГ" →

Raxmatullayeva Nargiza Baxtiyor qizi

К АНАЛИЗУ НЕКОТОРЫХ ЗАДАНИЙ, РАЗВИВАЮЩИХ НАВЫК ПОНИМАНИЯ НА СЛУХ, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧЕБНИКАХ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ →

Tosheva Nargiza Abdumajitovna

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ЛЕКСИКОНА И ЕГО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ →

Sulaymonova Zebiniso

Концепт отец в текстах узбекских народных песен →

NOROVA GULSANAM MAXSUTOVNA

Лингводидактика в теории обучения языку и её интеграция с другими дисциплинами →

Шодиева Турсуной

НЕОЛОГИЗМЫ-НОМИНАЦИИ ЛИЦА В МЕДИАДИСКУРСЕ: СЕМАНТИКО-ОЦЕНОЧНЫЙ АСПЕКТ →

Yulduz Jo'rayeva

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ МЕСТО В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ →

BOZOROVA Marjona Anvar qizi

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ У ДЕТЕЙ, В ТЕКСТАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ →

XOLBEKOVA Dilfuza Baxtiyor qizi

→

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА АДРЕСАТА, В АНГЛИЙСКИХ ДЕТСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

Berdiqulov Oxunjon Azim o'g'li

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ →

Xo'jamova Lola Mo'minovna

Проблемы перевода английских фразеологизмов на узбекский язык на примере произведений Charles Dickens →

TOSHPO'LATOVA RUXSORA NIZOMIDDIN QIZI

Роль метонимии в переводах произведений Франца Кафки →

Sharipova Nigora Nuriddinovna, Isaqulova Aziza Rustamovna

СЕМАНТИЧЕСКАЯ И НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ДУША» В ПОЭМЕ «ХАЙРАТ УЛ-АБРОР» →

Saydullayeva Kamola

СТИЛИСТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СИРОДЖИДДИНА САЙЙИДА →

Rahmatulloyev Elbek

Сравнительно-типологический анализ идиом английского и узбекского языков: инновационный подход, основанный на дискурсе. →

Karimov Tolib

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЛЕКСИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ШОЙИМА ШЕРНАЗАРА →

Tosheva Nilufar Shirinboyevna

ТРАНСФОРМАЦИЯ И СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ →

Uskanov Kaxramon Xalikulovich

Тематические группы узбекского лексикона в литературных текстах (На основе работ Гафура Гулама) →

Sanoyeva Muhtabar Nabiyeвна, Ulbusin Xursandova

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В ЛОГИЧЕСКИХ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ →

Gulhayo Sharipova

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТЕКСТЕ →

Sa'dullayeva Surayyo Ziyadullayevna

A Global Discourse Perspective on Developing Critical Thinking in English Language Teaching →

Qulmamatova Shaxnoza A'zamjonovna, Kulmamatov Oybek

DEVELOPING LINGUOCULTURAL COMPETENCE THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES IN PHILOLOGICAL EDUCATION →

Xolbekova Dilfuza Baxtiyar qizi

INGLIZ BOLALAR PUBLITSISTIK MATNLARIDA ADRESATGA YO'NALTIRILGAN PRAGMATIK VOSITALAR →

1-SHO'BA

1-SHO'BA. TABIIY VA TEXNIKA FANLARI ASOSIDA YASHIL
TEKNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH

1-СЕКЦИЯ. РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК.

SECTION 1. DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES BASED ON NATURAL
AND TECHNICAL SCIENCES.

UO`K: 631.675.2

YOMG'IRLATIB SUG'ORISHNING TEXNOLOGIK ISH JARAYONI VA MASHINANING MAVSUMIY SUG'ORISH ME'YORI

O'rinov Eldor Fazliddin o'g'li - tayanch doktorant. e-mail: fjuraev66@mail.ru,

Irrigatsiya va Suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti Buxoro

mintaqaviy markazi, laboratoriya mudiri.

Annotatsiya. Yomg'irlatib sug'orish (pivot) qurilmasining ish unumdorligi, yomg'irning o'rtacha intensivligi, yomg'irning oniy (sohta) intensivligi, yo'l qo'yiladigan oqimsiz sug'orish me'yori, harakatda sug'orish bilan shug'ullanuvchi mashinalar uchun esa minimal ish tezligi, sug'orish me'yoringing analogi bo'lgan cho'kindi qatlami qalinligi, mavsumiy sug'orish me'yori uchun odatda 600-3000 m³/gacha tuproq mexanik tarkibi va sug'orish meyyolari, o'simliklarning suvga bolgan talablari hisobga olingan holda amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar. Yomg'irlatib sug'orish, yomg'ig intensivligi, sug'orish me'yori, sug'orish muddati, nosozliklarni bartaraf etish, buzilishlarni bartaraf etish.

Kirish. Jahonda aholi soni ko'payib borishi uning suv resurslariga bo'lgan talabining oshib borishiga, o'z navbatda suv resurslarini boshqarishni, va undan samarali foydalanishida takomillashtirilgan usullardan foydalanishini davr talabi bo'lmoqda. "Davlatlar va mintaqalar oldida turgan asosiy vazifalardan biri suv resurslaridan oqilona foydalanish orqali samaradorlikni oshirish hamda suvdan foydalanishni maqbul variantlarini ishlab chiqish va undan samarali foydalanishi taqozo etmoqda" [1].

Jahonda markaziy aylanma (pivot) sug'orish tizimidan murakkab relefli tekisliklarda ekin maydoni sifatida foydalanishni tashkil etishda ushbu texnologiyadan samarali foydalanish mumkinligi o'z isbotini topgan. Ayniqsa, ushbu texnologiyadan foydalanishda Amerika Qo'shma Shtatlari, Braziliya davlatlarida sug'orishning eng keng tarqalgan shakli bo'lib hisoblanadi. 2012-yilda AQSHda Fermer va Rancholarning sug'orish maydonlarini purkagich, gravitatsiya va tomchilatib sug'orish tizimlari bilan sug'oriladigan yerlar miqdori AQSHning barcha shtatlarida keng qo'llanilganligi aniqlangan. Nebraskadagi yer maydonlari markaziy yomg'irlatib burilishlar bilan sug'oriladi. 2012-yilda Nebraskada tomchilatib sug'orilgan yerlar juda ozchilikni tashkil etgan. AQSHda purkagichlar bilan sug'oriladigan yerlar foizi Nebraskadagi markaziy yomg'irlatib burilishlar bilan sug'oriladigan yerlar foizga teng bo'lgan. Kolorado, Nyu-Meksiko va Vayoming yerlari Rokki tog'larining g'arbiy yon bag'irlaridagi suvlar bilan sug'orishni o'z ichiga oladi. Bu yerda katta yer usti suvlari loyihalari fermalarni gravitatsiyaviy sug'orish uchun suv bilan ta'minlaydi. Sprinklerlar bilan sug'oriladigan yerlar ulushi Kolorado, Nyu-Meksiko va Vayomingning sharqiy tekisliklaridagi Nebraskadagiga o'xshaydi. Ushbu yerlardagi tekisliklarning deyarli barchasi yomg'irlatib sug'oriladigan yerlar toifasiga kiritilgan [1,2].

Asosiy qism. Yomg'irlatib sug'orish (pivot) qurilmasining texnik-iqtisodiy baholash va undan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish uchun yomg'irning o'rtacha intensivligi, yomg'irning oniy intensivligi, o'tishdagi yog'inlar qatlami, pozitsiyada bo'lish vaqti, harakatlanish tezligi, ish unumdorligi kabi ko'rsatkichlarni aniqlash zarur.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlarni o'tkazishda nazariy mexanika, dehqonchilik mehanikasi, oliy matematika, eksperimentlarni matematik rejalashtirish, "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universitetida qabul qilingan usullar hamda tuproq tahlillari, o'lchov va tahlillar qabul qilingan "Dala tajribalarini o'tkazish usullari" yomg'irlatib sug'orish qurilmasining energetik va iqtisodiy ko'rsatkichlarini aniqlashda mavjud me'yoriy hujjatlarda belgilangan usulardan foydalanilgan [3,4].

Yomg'irning o'rtacha intensivligi $\rho_{o'r}$ (mm/min) quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi

$$\rho_{o'r} = \frac{60 \cdot Q}{A_{yer}} \quad (1)$$

bu yerda Q - umumiy suv sarfi;

A_{yer} - bir pozitsiyadan sug'oriladigan yer maydoni.

Yomg'irlatib sug'orish (pivot) qurilmaning aylanma harakatdagi radius (diametr) bo'lab sepishi uchun yomg'irning oniy (sohta) intensivligini ρ_{on} aniqlash zarur (oraliq sepishdagi to'xtash vaqti). Ushbu holatda A_{yer} o'rniga A_{tvyer} to'xtash vaqtidagi yer maydoni qo'yib hisoblanad:

$$\rho_{tv} = \frac{60 \cdot Q}{A_{tvyer}} \quad (2)$$

Sug'orish me'yori m quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi

$$m = \frac{V}{A_{tvyer}} \quad (3)$$

bu yerda V - zarur suv hajmi; A_{tvyer} - to'xtash vaqtidagi yer maydoni, m².

Sug'orish me'yori mashinaning mukammalligi, joyning reliefi, o'simliklarning suv iste'moli, iqlim sharoiti, tuproqning suv o'tkazuvchanligi va boshqa omillarga bog'liq. Yomg'irda tuproq yuvilmasligi uchun ko'lmaklar hosil bo'lmasligi kerak. Yo'l qo'yiladigan oqimsiz sug'orish me'yorini m_{osm} empirik formula bo'yicha taxminan aniqlash mumkin.

$$m_{osm} = \frac{p}{\sqrt{\rho \cdot e^{0,5d_k}}} \quad (4)$$

bu yerda: p – tuproqqa suvning erkin singish ko'rsatkichi;

ρ – mos ravishda yomg'irning o'rtacha yoki oniy intensivligi;

e - natural logarifmning asosi;

d_k - tomchilarning o'rtacha diametri.

Suvning erkin shimilish ko'rsatkichining qiymatlari quyidagicha: gilli va og'ir qumoqli tuproqlar uchun - 20...30; o'rta qumoqli tuproqlar uchun - 30...60; yengil qumoqli va qumloq tuproqlar uchun - 60...90; qumloq tuproqlar uchun - 90 dan ortiq.

Pozitsion mashinalar uchun m_{osm} qiymatlari asosida t_{poz} pozitsiyasida uzluksiz ishlash vaqti minutlarda aniqlanadi, harakatda sug'orish bilan shug'ullanuvchi mashinalar uchun esa minimal ish tezligi V_p (m/min) hisoblanadi:

$$t_{poz} = \frac{0,1 \cdot m_{osm}}{\rho_{o'r}}, \quad (5)$$

$$v_p = \frac{10 \cdot \rho_{tv} \cdot a}{m}, \quad (6)$$

bu yerda a - mashina harakati yo'nalishida o'lchangan yomg'ir bilan bir vaqtda qamrab olingan uchastkaning o'lchami.

Shlangli yomg'irlatgichlar uchun $a \approx R$.

t_{poz} va V_p qiymatlari bug'lanish va shamol bilan olib ketilgan suv yo'qotishlarini hisobga olmagan holda amalga oshirilgan. Sug'orish me'yoringing analogi bo'lgan cho'kindi qatlami qalinligi h ni quyidagi formula bo'yicha hisoblash mumkin

$$h = \frac{0,1 \cdot V}{A_{tyer}}, \quad \text{mm}, \quad (7)$$

bu yerda V - bitta sug'orish yoki mashinaning bir marta o'tishida yer maydoniga beriladigan suv hajmi, m^3 ;

A_{tyer} - yomg'ir bilan qamrab olingan maydon yuzasi, m^2 .

Sug'orish me'yorini bir o'tishda berish imkoni bo'lmaganda o'tishlar soni aniqlanadi. Yomg'irlash mashinalarining ish unumdorligi hisobiy sug'orish normasi berilgan maydonning shu maydonning sug'orish vaqtiga nisbatidir. Hisoblangan mavsumiy sug'orish me'yori uchun odatda 600-3000 m^3/ga qabul qilinadi. Pozitsion mashinalar uchun:

$$P = \frac{A_{tyer}}{t_{poz} \cdot \beta}, \quad (8)$$

bu yerda β - suvning bug'lanishini hisobga oluvchi koeffitsiyent, $\beta = 1,05...1,3$.

Aylanma harakatdagi yomg'irlatib sug'orish (pivot) mashinasi uchun,

$$P = \frac{\pi \cdot R^2}{(10^4 t_{ayl} \cdot n \cdot \beta)}, \quad (9)$$

bu yerda R - chetki tomchilar bo'yicha mashina bilan sug'orish radiusi;

t_{ayl} - bir oborot davomiyligi.

Foydalanish unumdorligi P_e vaqt yo'qotishlarini hisobga oladi:

$$P_e = P \cdot K_t \cdot K_{sm} \cdot K_o, \quad (10)$$

bu yerda K_t - zarur texnologik vaqt yo'qotishlarni hisobga oluvchi koeffitsiyent, $K_t = 0,83...0,95$;

K_{sm} - mashinani tayyorlash, smenalararo yo'qotishlar, mashinaga xizmat ko'rsatish va buzilishlarni bartaraf etish uchun vaqt yo'qotilishini hisobga oluvchi koeffitsiyent, $K_{sm} = 0,7...0,93$;

K_o - tashkiliy sabablarga ko'ra noqulay ob-havo sharoiti tufayli nasos stansiyasi va sug'orish tarmog'idagi nosozliklarni bartaraf etish uchun vaqt yo'qotilishini hisobga oluvchi koeffitsiyent, $K_o = 0,85...0,95$.

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi xulosalarni qilish mumkin:

-suv tejamkor yomg'irlatib sug'orish qishloq xo'jaligi rivojlangan AQSHda, Nebraskada, Kolorado, Nyu-Meksiko va Vayoming yerlari sprinklerlar bilan sug'oriladigan yerlardagi tekisliklarning deyarli barchasi yomg'irlatib sug'oriladigan yerlar toifasiga kiritilgan.

- yomg'irlatib sug'orish (pivot) qurilmasining ish unumdorligi, yomg'irning o'rtacha intensivligi, yomg'irning oniy (sohta) intensivligi, yo'l qo'yiladigan oqimsiz sug'orish me'yori, harakatda sug'orish bilan shug'ullanuvchi mashinalar uchun esa minimal ish tezligi, sug'orish me'yoringing analogi bo'lgan cho'kindi qatlami qalinligi, mavsumiy sug'orish me'yori uchun odatda 600-3000 m³/gacha tuproq mexanik tarkibi va sug'orish meyyolari, o'simliklarning suvga bolgan talablari hisobga olingan holda amalga oshiriladi.

- yomg'irlatib sug'orish (pivot) qurilmasining texnik ishlanmalarini ilmiy yangiligi ixtiroga patent bilan himoylangan (UZIAP 20230270 "Ymg'irlatib sug'orish (pivot) qurilmasining konstuktsiyasini ishlab chiqish) va qurilmaning dala tajriba – sinovlari Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi "Yangi asr" fermer xo'jaligi dalalarida 80 gektar maydonda olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

<https://uz.wikipedia.org/>

Landers, Jon Devid (2001). Glendora Kaliforniya. Charleston, SC: Arcadia nashriyoti. 62–64-betlar. ISBN 978-0-7385-0826-9.

TAY KELLEY, SIOK-HIAN (1990 yil 26 iyul). "Glendora oilasi boylikni jamiyat bilan baham ko'radi". LA Times.

1. Alexandro Claudio dos Santos Almeida, Mario ´ Roberto Mam´edio, Ademar Goelzer, Lucas Araujo Rodrigues, Luciano Mateos. Shared centre pivot. An

- experience of smallholder irrigation in Midwest Brazil. Agricultural Water Management. journal homepage: www.elsevier.com/locate/agwat
2. F.Jo'rayev, Sh.Shodiyev, I.Tursunov, E.O'rinov. Yomg'irlatib sug'orish (pivot) qurilmasining konstruksiyasi va sanoat namunasini mahalliy sharoitda ishlab chiqarish. №6. 2023 AGRO ILM – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi. 54-57 b.
 3. F.O'.Jo'rayev, I.S.Xasanov, E.F.O'rinov, S.S.To'rayev Yomg'irlatib sug'orish usullari bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarining tahlilari. Taqiqot ob'ektini tanlash va taqiqotuning maqsad va vazifalarini belgilash. "Suv va yer resurslari" agrar-gidromeliorativ ilmiy-ommabop jurnal 2(23)-son 2024-yil. 31-39 b.
 4. Ф.Ў.Жўраев, Ш.Шодиев, А.Жўраев, А.Паноев, Э.Ўринов. Патент РУз. № UZ FAP 20230270. Markazlashgan yomg'irlatib (pivot) sug'orish qurilmasining konstruksiyasini ishlab chiqish. Agentstvo po intellektualnoy sobstvennosti respubliki Uzbekistan. Tashkent 2023.
 5. F.Jo'rayev, B.Jalliyev, Z.Qodirov, I.Tursunov, E.O'rinov, Sh.Isroilov. Sho'rlangan tuproqlarda sabzavot ekinlarini yetishtirishda markazlashgan yomg'irlatib sug'orish (pivot) tizimini ishlab chiqarishga joriy etish. Suv va Yer resurslari 6(17) 2022. 5-11 b.

© O'rinov Eldor Fazliddin o'g'li, 2026. CC BY 4.0

SERTIFIKAT

QR-kodni skanerlash orqali sertifikatni yuklab oling

O'rinov Eldor Fazliddin o'g'li

NAVOIY INNOVATSIYALAR UNIVERSITETI

conference.niuedu.uz

© 2026